

L'interaction du port avec la Supply Chain: aspects théoriques. The Interaction of the port with the Supply Chain: theoretical aspects.

Auteur 1 : Ossama AOUANE

Auteur 2 : Mohamed LAHMOUCHI

AOUANE Ossama, (Doctorant)
Ecole Nationale de commerce et de gestion-Casablanca
Université Hassan II, Casablanca, Maroc

LAHMOUCHI Mohamed, (Enseignant-Chercheur, PES).
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales
Mohammedia Université Hassan II, Casablanca, Maroc

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : AOUANE. O & LAHMOUCHI .M (2023) « L'interaction du port avec la Supply Chain: aspects théoriques. », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 19 » pp: 1053 – 1061.

Date de soumission : Juillet 2023

Date de publication : Août 2023

DOI : 10.5281/zenodo.8380908
Copyright © 2023 – ASJ

Résumé :

L'interaction du port avec la supply chain a fait l'objet de plusieurs recherches académiques qui concernent la gestion portuaire. Dans le contexte de la mondialisation, et dans un monde de plus en plus concurrentiel, le rôle du port est très déterminant dans le commerce international, puisque plus de 80% des marchandises échangées dans le monde entier, passent par voie maritime. Toutefois, pour être performants et compétitifs les ports doivent donner plus d'importance à la fonction logistique. Si le port s'intègre dans la supply chain, il sera compétitif performant et jouera facilement son rôle vis-à-vis de ces clients. Le présent article tente d'étudier et discuter, les interactions du port avec la chaîne logistique. Nous analysons en premier lieu l'évolution des ports, après on va voir les protagonistes de l'intégration portuaire, finalement les avantages de l'intégration des ports au sein de la chaîne logistique portuaire. Ce travail a un grand intérêt théorique puisqu'il donne des éclaircissements sur les relations que maintient le port avec la supply chain.

Mots clés : *Chaîne logistique portuaire /compétitivité portuaire / interaction entre le port et la chaîne logistique / performance / avantage concurrentiel.*

Abstract :

The interaction of the port with the supply chain has been the subject of several academic researches that concern port management. In the context of globalization, and in an increasingly competitive world, the role of the port is very decisive in international trade, since more than 80% of goods traded worldwide, pass by sea. However, to be efficient and competitive ports must give more importance to the logistics function. If the port is integrated into the supply chain, it will be competitive and will easily play its role vis-à-vis these customers. This article attempts to study and discuss the interactions of the port with the supply chain. We first analyze the evolution of ports, then we will see the protagonists of port integration, finally the advantages of port integration within the port supply chain. This work is of great theoretical interest since it provides insights into the port's relationship with the supply chain.

Keywords : Port logistics chain/ port competitiveness/ interaction between port and supply chain/ performance/ competitive advantage.

Introduction :

Dans un contexte économique dominé par la globalisation, l'évolution des systèmes d'information..., Les ports pour qu'ils soient compétitifs et créent de la valeur, ils doivent valoriser de la marchandise, et donner plus d'importance à la fonction logistique.

Afin que le port réalise son rôle le plus efficacement possible et pour offrir des services de haute valeur, les acteurs doivent se mettre en réseau et travailler avec un système portuaire intégré, qui permet une meilleure gestion de la communication électronique, dans le port entre le port et les acteurs portuaires.

Dans ce nouveau contexte, chaque port est censé adopter la logique du Supply Chain Management qui constitue une solution et un enjeu majeur pour toute organisation. D'où vient la nécessité de s'intéresser aux différentes interactions entre le port et la chaîne logistique.

Alors, quelle est la genèse des ports, quels sont les protagonistes, et les avantages de l'intégration portuaire dans la chaîne logistique ?

Dans Notre travail on va tenter de mettre en place un descriptif théorique de l'interaction portuaire au sein de la supply chain : nous proposons une analyse, sur la façon dont le port agit et réagit avec la chaîne logistique. Dans un premier temps, on va voir la genèse des ports, tout en discutant le processus de développement portuaire qui a été marqué par trois étapes, dans un deuxième temps, on traitera les protagonistes de l'intégration, afin de savoir l'initiateur de l'intégration du port dans la chaîne logistique et finalement on va voir les avantages de l'intégration portuaire au sein de la chaîne logistique, Tout en détaillant les bénéfices de cette intégration pour les acteurs de la chaîne logistique portuaire (armateurs agents maritimes, commissionnaires, chargeurs...).

1. Du port classique aux hubs logistiques portuaires :

L'évolution portuaire :

Les ports sont devenus avec le temps des plates-formes pour le transport des passagers et des marchandises. Durant les années 60 et l'arrivée des conteneurs, le port et la ville sont déconnectés, les ports sont installés dans des vastes espaces pour pouvoir accueillir des grandes infrastructures (dépôts de stockage, quais, terminaux portuaires...).

Le modèle Anyport développé par J. BIRD (1963), décrit l'évolution des ports, des infrastructures portuaires dans le temps et dans l'espace, il détail également la sortie progressive des ports et de leurs fonctions vers les périphéries des villes.

L'implantation de quai est le produit de l'évolution technologique maritime et de l'amélioration de la manutention des marchandises.

Selon le modèle Anyport de J. BIRD (1963), Le processus de développement portuaire a été marqué par trois étapes :

1. Première étape : Paramètre : durant les années 60

L'implantation initiale de port dépend de certaines considérations géographiques, comme le point le plus éloigné de la navigation intérieure de voiliers. Une évolution standard du port par de port d'origine, généralement un port de pêche avec des activités de commerce, qui comprend plusieurs quais. Avant la révolution industrielle les ports restaient simples en termes d'infrastructure terminale.

Leurs fonctions se limitent aux opérations de manutention et d'entreposage de manière traditionnelle et la vente en gros.

Les relations que maintient le port avec les acteurs de la communauté portuaire est limitée, seulement un contact routinier : demande de prestations et réalisation des prestations.

1. Deuxième étape : agrandissement : entre le milieu des années 60 jusqu'à la fin des années 70

La révolution industrielle a déclenché plusieurs changements qui ont impacté les activités portuaires. Les quais ont été agrandis et des jetées ont été construites pour accueillir les

quantités croissantes des marchandises et de passagers. Lorsque la taille des navires augmentait, la construction navale devint une activité nécessitant la construction des quais. En outre l'intégration des lignes ferroviaire avec les terminaux portuaire a donne accès a de vastes arrière-pays avec une croissance proportionnelle du trafic maritime.

2. Troisième étape : la spécialisation :

Cette phase impliquait la construction des quais spécialisés, pour gérer la marchandise tel que les conteneurs du Carbon et du pétrole, ce qui a accru les besoins en entreposage. Cette étape impliquait également la rationalisation des espaces et la spécialisation des terminaux. A vrai dire, le port s'est développé en plateforme logistique et commerciale, avec la mise en place des stratégies commerciales en faisons recours aux méthodes nouvelles de marketing, d'emballage et de stockage.

Le port adopte également des NTIC des EDI pour faciliter la communication entre les acteurs de la chaine logistique et pour faciliter le commerce international.

2. L'intégration portuaire au sein de la chaine logistique et ses protagonistes :

Le port est un système élargit qui est en relation avec des acteurs de la chaine logistique, Woo et al. (2015, 2016).

Le terminal portuaire est le seul initiateur de l'intégration du port dans la chaine logistique : Song et panayides (2018), et Al et woo (2012, 2013).

Quant à al et de Martino (2012) : le terminal portuaire n'est pas le seul qui a l'initiative de l'intégration portuaire ; il y'a un autre acteur principal de cette intégration à savoir l'autorité portuaire qui a un rôle important dans la coordination du réseau.

Pour (Al et Dutra ; 2015) ; la polémique se répétant, sur qui est l'initiateur de l'intégration le terminal portuaire ou l'autorité portuaire ou bien les deux à la fois est l'initiateur de l'intégration portuaire au sein de la chaine logistique.

Malgré que l'infrastructure est équipées par l'autorité portuaire, dans les ports propriétaires : les opérateurs de terminaux exécutent des activités logistiques tel que le stockage, la manutention et les différents services à forte valeurs ajoutée : Al et Woo (2015, 2016).

Pour (Ruby et debrie, 2009), pareillement l'intégration portuaire se diffère d'un port à l'autre, l'autorité portuaire équipe l'infrastructure du port et assure le contrôle et la coordination, et la gestion portuaire.

3. *L'intégration portuaire dans les chaînes logistiques et ses avantages :*

L'intégration portuaire dans les chaînes logistiques à un grand avantage pour les acteurs de la chaîne logistique portuaire (armateurs agents maritimes, commissionnaires, chargeurs...).

Le risque de perte de la part de marché au profit d'autres concurrents, est parmi les raisons qui poussent les ports à s'intégrer dans les chaînes logistiques.

La coordination et la coopération entre les acteurs de la chaîne logistique portuaire est importante, pour planifier de manière efficace et pour réduire les coûts et les délais, également pour offrir des services à haute valeur ajoutée et lutter contre la concurrence (López et Poole, 1998, Meersman et al. 2005, 2017).

À vrai dire, La coordination entre les acteurs de la chaîne logistique portuaire, améliore le fonctionnement du système logistique des ports dans son ensemble.

Les ports doivent s'intégrer dans la chaîne logistique, collaborer et coordonner avec tous les acteurs de la chaîne logistique portuaire (transporteurs, armateurs, consignataires, compagnies maritimes...), Afin d'améliorer les pratiques collaboratives de la chaîne logistique dans les ports.

L'intégration des ports dans la chaîne logistique présente plusieurs avantages :

- Une Meilleure compréhension des clients et Meilleure Capacité à les servir et Réduire les pertes de matériels et de temps
- Un meilleur contrôle de la qualité, puisque tous les maillons travaillent dans le même but et avec les mêmes produits
- Une réduction des coûts pour les clients des ports grâce à l'élimination des intermédiaires
- Pour, (Lambert 1998 et stadler 2005) l'intégration et la coordination Permettent aux ports d'être plus concurrentielles sur les coûts, en éliminant les gaspillages de temps et de matériaux, et en ayant moins d'intermédiaires.
 - Selon Woo (2013, 2012), les opérateurs de terminaux s'intègrent dans la chaîne logistique pour trois raisons :

1- le port pourra attirer des clients (chargeurs...), par l'offre à ces derniers, des services à valeur ajoutée, un espace de stockage, le transport ; l'emballage et des conditions de réfrigération...

2- Avoir des bonnes relations avec les chargeurs, chose qui impactera les relations opérateurs-armateurs ; puisque les armateurs comprennent que les chargeurs sont leurs clients.

3- En utilisant les NTIC, les opérateurs des terminaux peuvent gérer facilement les informations liées aux différentes activités, le but d'utilisation des systèmes d'information est de rendre l'information sur la logistique facilement disponible, accessible aux acteurs de la chaîne logistique et améliorer la performance de la chaîne logistique portuaire.

Conclusion :

Nous avons essayé de conférer les relations entre le port et la chaîne logistique, en discutant l'évolution des ports, les protagonistes et les avantages de l'intégration portuaire au sein de la chaîne logistique.

On a remarqué que, Les pratiques collaboratives ont un impact positif sur la performance des places portuaires, ils constituent un facteur clé de succès et de création de valeur pour les clients. Autrement dit, l'intégration portuaire en chaîne logistique est un moyen pour développer la performance du système portuaire et d'avoir un avantage concurrentiel.

Cette recherche a un apport théorique important, puisqu'elle essaye d'apporter des ajouts et des éclaircissements sur la relation entre les ports et les chaînes logistiques.

BIBLIOGRAPHIE :

Al et Dutra 2015, The construction of knowledge from the scientific literature about the theme seaport performance évaluation. 244-267

Chales-Henry FREDOUET, Patrick le MESTRE (2015), La construction d'un outil de mesure de la performance des réseaux inter-organisationnels : une étude des réseaux d'acteurs portuaires, Finance Contrôle Stratégie- Volume 8, n° 4, décembre p5- 32

Carbone, V. and De Martino, M. (2003). The changing role of ports in supply-chain management: an empirical analysis. *Maritime Policy and Management*, 30 (4), pp. 305-320.

Donnelier J. C. (1989), l'image des produits français de grande consommation, *Economie et Statistique*, n°227

De Martino et al. (2012), Page (70-77) Supply chain integration and port competitive : A network approach. In *supply chain innovation for competing in Highly Dynamic Markets*

J. BIRD (1963), The major seaports of the United Kingdom, PP 243-245.

López et Poole, 1998, , qualité assurance in the maritime port logistics chain : the case of valencia.

Meersman et al. 2005, international maritime transport : perspectives abrindon : pp. 123-129

Ruby et debrie, (2009) approche des reformes portuaires européennes et nord-américaines.

M. Lambert 1998, « supply chain management : implémentation issues and research opportunités »pp. 4-20.

stadler 2005, « supply chain management and advanced planning basics, overview and challenges » 579-588.

Woo et al. (2012), logistic performance of supply chain-oriented ports. In *maritime logistics : a complete guide to effective shipping and port management*.

Woo 2013, An assessment of the integration of seaport into supply chain using a structural equation model. 235-255

YJ Seo, J Dinwoodie, M Roe (2015). Measures of supply chain collaboration in container logistics. *Maritime Economics & Logistics* 17 (3), 292-314